

КРЕАТИВНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД СОТРУДНИКОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Магзумова Л.Т

Бухарский инновационный университет, г. Бухара, Узбекистан.

magzumovakama2005@gmail.com

Рузиева Д.И.

Бухарский инновационный университет, г. Бухара, Узбекистан.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается изучению креативно- творческого подхода сотрудников при работе со студентами высших образовательных учреждений.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola oliy o'quv yurtlari talabalari bilan ishlashda xodimlarning va ijodiy yondashuvini o'rganishga bag'ishlangan.

ANNOTATION

This article is devoted to the study of the creative and creative approach of employees when working with students of higher educational institutions.

Актуальность: Быстро меняющаяся действительность ориентирует современное общество, рынки труда и институты высшего образования на развитие дидактических систем предоставляющих качественных сотрудников и преподавателей, которые в свою очередь должны будут иметь такие качества как креативных подход при работе со студентами.

В последнее десятилетие с введением компетентностного подхода в ходе проводимых реформ высшего образования с целью решения определённых задач появилось много научных статей, а также диссертационных исследований, рассматривающих данный подход в отношении к разным педагогическим аспектам. Однако во многих исследованиях креативность рассматривают как компетентность что в частности не является таковым, так как поднимая тему креативности она говорит о личном подходе должностного лица к своим обязательствам, и к тому с какой стороны этот человек начнёт выполнять работу. Креативно? Муторно?

Анализ исследовательских работ показывает, что компетенции универсальны, так как являются результатом не только образования или тренинга, но подразумевают активное использование опыта человека, полученного в процессе жизнедеятельности. Следовательно, компетенции напрямую связаны с личностно-поведенческими навыками человека, а компетентность с техническими или функциональными умениями и навыками выполнения работы.

Современное развитие общества требует обновление системы высшего образования, которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и в свои профессиональные способности и тем самым влиять как на своё так и на будущее страны. Но образ это некий идеал, который ещё надо суметь воплотить в действительность.

Так С. И. Зиновьев, автор одной из первых монографий, посвящённых учебному процессу в высшей школе, ещё в 60 гг. писал, что принципами дидактики высшей школы являются: научность, связь теории с практикой, практического опыта с наукой. В высшем учреждении изучаются не только основы наук, а сама наука в развитии, сближение самостоятельной работы студентов и научно исследовательской работы преподавателей. Поэтому

требуется новый взгляд на роль, и место научного образования в системе профессиональной подготовки специалистов. Понимание роли и места научного образования в формировании креативности обучающейся личности-предпосылка к развитию профессиональной «креативности», чего часто не достаёт нашим выпускникам по окончании высшего учебного заведения.

Известный в мире футуролог Элвин Тоффлер обратил внимание на то, что сегодня появляются всё больше людей, которые ставят другие ценности помимо денег. Дело заключается в том что денежный стимул, оценка трудовой эффективности только в стоимостных показателях имеет свой предел, за которыми выступает в действие универсальная сущность человека- его свободная самостоятельность, увлечённость и радость от самого творческого процесса обновления общеинтересного дела, общественное признание и уважения за личностные качества человека.

Одним из самых сильных положений антропологии К. Маркса является высказывание «Человек не воспроизводит себя в какой либо одной только определённости, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления».

Личностная и социальная значимость умения мыслить творчески особенно возрастает в эпоху социальных изменений. Когда старые общественные системы рушатся, тогда люди должны продемонстрировать определённый уровень гибкости и творческой способности. Творчески мыслящие люди отличаются способностью переделывать, переопределять среду с тем, чтобы она соответствовала их интеллектуальным нуждам и потребностям.

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о том, что креативность не может быть компетенцией. Следовательно, отдельная модель поведения личности всегда представлена кластером или несколькими кластерами, состоящими из компетенций.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Якиманская И.С. *Личностно-ориентированное обучение в современном ВУЗе*. Москва: ВЛАДОС, 1996.
2. Выготский Л.С. *Психология искусства*. Москва: Издательство «Современное слово», 1998.
3. Шамаева Р.М. *Реализация креативного цикла в образовании*. Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Душанбе: Сино, 2014; 3/2 (132).